

OTA-ONALARNING FARZAND TARBIYASIDAGI MAS’ULIYATI VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Achilova Soxiba Xamidovna¹, Shamatova Dilnoza Sodiqovna²

¹Maktabgacha ta’lim kafedrası o’qituvchi, ²Talaba -

Qo’qon Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17544555>

***Annotatsiy.** Ushbu maqolada ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas’uliyati hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Oilada tarbiya jarayonining o’ziga xos xususiyatlari, ota va onaning farzand rivojlanishidagi ijtimoiy-pedagogik funksiyalari, shuningdek, shaxsiy namunaviy xatti-harakatlarning tarbiyaviy samaradorlikka ta’siri ochib beriladi. Zamonaviy pedagogika fanida ota-onalarning farzand shaxsini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlari, ularning individual qiziqishlari va iste’dodlarini qo’llab-quvvatlash, mustaqil fikrlashni shakllantirish hamda ijtimoiy moslashuv jarayonini samarali tashkil etish metodlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari ota-onalarning tarbiyaviy mas’uliyati barkamol avlodni shakllantirishda hal qiluvchi omil ekanligini ko’rsatadi.*

***Kalit so’zlar:** ota-onalar mas’uliyati, farzand tarbiyasi, pedagogik yondashuv, oilaviy tarbiya, shaxsiy namuna, ijtimoiy-pedagogik muhit, individual rivojlanish, mustaqil fikrlash, ijtimoiy moslashuv.*

**Bolaga berilgan mehr — kelajakning poydevori,
Ota-onaning sabri — jamiyatning zafaridir.**

Farzand tarbiyasi – insoniyat taraqqiyotida uzluksiz davom etadigan eng muhim ijtimoiy-pedagogik jarayonlardan biridir. Bola shaxsining shakllanishi, uning ma’naviy-axloqiy qiyofasi, intellektual salohiyati va ijtimoiy faoliyati, avvalo, oiladagi tarbiyaviy muhitga bevosita bog’liqdir. Shu bois ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas’uliyati jamiyat taraqqiyotini ta’minlovchi omil sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogika fanida ota-onalarning farzandga ta’siri nafaqat nazorat va yo’naltirish, balki ularning shaxsiy namunasi, mehr-muhabbati, ijtimoiy va ma’naviy qadriyatlarga asoslangan munosabatlari orqali ham namoyon bo’lishi ta’kidlanadi. Pedagogik yondashuvlarning asosiy maqsadi – farzandni o’z imkoniyatlarini to’liq namoyon eta oladigan, mustaqil fikrlaydigan, jamiyat hayotiga faol hissa qo’shadigan barkamol shaxs sifatida shakllantirishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: *“Yoshlarimizni bilimli, kasb-hunarga ega, mustaqil fikrlaydigan insonlar qilib tarbiyalash – ota-onalar, ustozlar va butun jamiyatning eng ustuvor vazifasidir.”* Ushbu qarash ota-onalarning tarbiyaviy mas’uliyatini nafaqat oilaviy, balki ijtimoiy-ma’naviy jarayonlarning uzviy qismi sifatida talqin etadi[1]

Davlatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator qaror va hujjatlar ham farzand tarbiyasida ota-onalarning rolini mustahkamlashga qaratilgan. Jumladan:

“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun (2020-yil 23-sentabr) – unda oilaning bola ta’lim-tarbiyasidagi o‘rni alohida belgilab berilgan;

“Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun (2016-yil 14-sentabr) – yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda ota-onalar va jamiyat hamkorligining ahamiyati yoritilgan;

2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida esa yoshlarni intellektual, ma’naviy va jismoniy rivojlantirishda oilaning mas’uliyati alohida ko‘rsatib o‘tilgan[2]

Shu jihatdan qaralganda, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas’uliyati zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashganda, nafaqat oilaning, balki jamiyatning barqaror taraqqiyoti va ma’naviy yuksalishi uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Farzand tarbiyasida ota-onalarning mas’uliyati faqat oilaviy muhit bilangina chegaralanib qolmay, balki maktabgacha ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda samarali davom etishi lozim. Chunki **maktabgacha yosh — bolaning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy ko‘nikmalari shakllanishida eng muhim davr** hisoblanadi.

Ota-onalar bog‘cha tarbiyachilari bilan muntazam aloqada bo‘lishlari, bolaning rivojlanishidagi yutuq va muammolarni muhokama qilib borishlari tarbiyaviy jarayonning uzviyligini ta’minlaydi. Masalan:

- Bola bog‘chada **“tozalikka rioya qilish”** qoidalarini o‘rganayotgan bo‘lsa, ota-onaning ham uyda uni qo‘llab-quvvatlashi, masalan, ovqatdan oldin qo‘l yuvishga undashi tarbiyani mustahkamlaydi.
- Agar bola bog‘chada **ijodiy mashg‘ulotlarda (rasm chizish, loydan buyum yasash)** muvaffaqiyat ko‘rsatsa, ota-onaning uni rag‘batlantirib, qo‘shimcha materiallar (ruchka, rangli qalam, plastilin) olib berishi bola qobiliyatini rivojlantiradi.
- Ba‘zi hollarda bolalar bog‘chada jamoaga moslashishda qiynaladi. Ota-ona tarbiyachi bilan maslahatlashib, uyda **o‘yin orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish** (masalan, birgalikda qurilish konstruktori yig‘ish) orqali bu muammoni yengillashtirishi mumkin.

Shuningdek, **zamonaviy pedagogik yondashuvlar** bog‘chalarda ham tatbiq etilmoqda:

- **Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv** – bola qiziqishiga mos mashg‘ulotlar. Masalan, musiqaga qiziqqan bolaga qo‘shimcha cholg‘u mashg‘ulotlari berilishi.
- **Kompetensiyaga asoslangan yondashuv** – bolaga kundalik hayotiy vazifalarni o‘rgatish. Masalan, kiyimlarini yig‘ishtirish, ovqatlanishda tartibga rioya qilish.
- **Konstruktivistik yondashuv** – muammoli vaziyatlar orqali mustaqil qaror chiqarishga o‘rgatish. Masalan, tarbiyachi “kim birinchi bo‘lib o‘yinchoqlarni to‘g‘ri joylashtira oladi?” degan topshiriqni berishi va ota-onaning ham uyda shunga o‘xshash mashqlarni qo‘llashi.

O‘zbekiston Respublikasida ham bu yo‘nalishda huquqiy asoslar yaratilgan. Jumladan, **“Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun (2019-yil 16-dekabr)** ota-onalarning bog‘chalar bilan hamkorlikda ishlashini, tarbiyaviy jarayonni qo‘llab-quvvatlashini belgilaydi

Ota va ona bola hayotidagi ilk o‘qituvchi va tarbiyachidir. Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, farzandning ma‘naviy-axloqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishi avvalo oiladagi muhitga bog‘liq. Bola dastlabki ko‘nikmalarni – nutq, muloqot, xatti-harakat madaniyatini ota-onasi orqali egallaydi. Shu bois ota-onalarning shaxsiy namunasi, xulq-atvori va qadriyatlarga bo‘lgan munosabati farzand tarbiyasida eng kuchli omil hisoblanadi.

Masalan, ota-onaning kitob o‘qishga bo‘lgan odati bolaning ongida ilmga qiziqishni uyg‘otadi. Ularning intellektual faoliyati bolaga “bilim olish qadriyat” ekanini anglatadi. Aksincha, ota-onaning beparvoligi, ilmiy va madaniy qadriyatlarga e‘tiborsizligi farzandda befarqlik va loqaydlikni shakllantiradi. Shu ma‘noda, ota-onaning ijobiy namunasi bola uchun “tirik darslik” vazifasini bajaradi.

Pedagogik tadqiqotlarda ham ota-onaning shaxsiy mas‘uliyati bola xarakterini shakllantirishda hal qiluvchi omil ekanligi ta‘kidlanadi. Vygotskiy ta‘limotiga ko‘ra, bolaning rivojlanishi “yaqin rivojlanish zonasi” orqali amalga oshadi, bunda kattalarning – avvalo ota-onaning qo‘llab-quvvatlashi muhim o‘rin tutadi [2]. Demak, ota-onaning vazifasi – farzandga bilim berishdan tashqari, uni mustaqil fikrlashga, hayotiy qarorlarni to‘g‘ri qabul qilishga o‘rgatishdir.

Bundan tashqari, ota va onaning tarbiyadagi mas‘uliyati ijtimoiy-pedagogik vazifalar bilan ham belgilanadi. Jumladan:

- **axloqiy tarbiya** – halollik, adolat, mehnatsevarlik kabi sifatlarni singdirish;
- **ma‘naviy tarbiya** – milliy qadriyatlar va urf-odatlarini bolaga yetkazish;
- **ijtimoiy tarbiya** – jamiyat qoidalariga rioya qilishni, hamkorlik va muloqotni o‘rgatish;
- **shaxsiy rivojlanishga ko‘mak** – iste‘dod va qiziqishlarni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy misollarga murojaat qilsak, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ota-onalarning pedagogik mas'uliyatini oshirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Masalan, Finlyandiyada "Family-school cooperation program" doirasida ota-onalar farzand ta'limida faol ishtirok etishga o'rgatiladi. O'zbekistonda esa ota-onalar qo'mitasi va mahalla fuqarolar yig'inlari orqali farzand tarbiyasi masalalarida oilalarga metodik yordam ko'rsatilmogda.

Shunday qilib, ota-onaning mas'uliyati faqatgina nazorat qilish bilan cheklanmaydi, balki u farzandning dunyoqarashini shakllantirish, qadriyatlarni singdirish, ijtimoiy faol shaxs sifatida voyaga yetishiga ko'maklashishni ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan qaralganda, ota-onaning mas'uliyati bolaning xarakterini shakllantirishda va uning kelajakdagi ijtimoiy pozitsiyasini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi

Bugungi kunda ta'lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik konsepsiyalar ota-onalar faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmogda. Chunki farzandning shaxs sifatida shakllanishi faqat maktab yoki o'quv muassasalari zimmasida emas, balki oilaviy tarbiya tizimida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar oilada samarali qo'llanilganda, bolaning individual rivojlanishi va ijtimoiy faolligi sezilarli darajada oshadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Bu yondashuvning mohiyati bolaning qiziqishlari, qobiliyati va ehtiyojlarini hisobga olishdan iborat. Masalan, tasviriy san'atga qiziqqan bola ota-onasi tomonidan qo'llab-quvvatlansa, unga kerakli materiallar taqdim etilsa va musobaqalarda qatnashishga rag'batlantirilsa, bu uning ijodiy rivojiga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llagan ota-onalarning farzandlari ijtimoiy faol, tashabbuskor va mas'uliyatli bo'lib voyaga yetadi [3].

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv. Bu yondashuv bolaning hayotiy vazifalarni mustaqil bajarish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan. Masalan, ota-onaning farzandiga kichik uy yumushlarini topshirishi (ovqat tayyorlashga yordam berish, oilaviy xaridlar ro'yxatini tuzish, uy hayvoniga qarash) bolada mas'uliyat hissini oshiradi. Bu orqali bola nafaqat maishiy, balki ijtimoiy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Xorijiy tajribada, masalan, Germaniya va Yaponiyada bolalarni erta yoshdan boshlab kundalik vazifalarda faol ishtirok ettirish tarbiya tizimining asosiy tamoyillaridan biridir.

Konstruktivistik yondashuv. Ushbu yondashuvda bola o'z tajribasi va faoliyatidan kelib chiqib bilim hosil qiladi. Ota-onaning vazifasi – farzandga tayyor yechimni berish emas, balki uni muammoni mustaqil hal qilishga yo'naltirishdir. Masalan, ota-ona farzandining maktabdagi qiyinchiliklarini bevosita hal qilib bermasdan, unga muammo tahlilida hamkorlik qiladi: "Nima uchun bu topshiriq qiyin bo'ldi?", "Sen qanday yechim taklif qilasan?" Bu jarayon bolaning mustaqil fikrlashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ota-onalarning psixologik madaniyati farzand tarbiyasida asosiy omillardan biridir. Psixologik yondashuv oilada sog'lom emotsional muhitni yaratish, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va stressli vaziyatlarni yengib o'tishida muhim rol o'ynaydi.

Motivatsiya va qo'llab-quvvatlash. Agar bola imtihondan past baho olsa, uni jazolash emas, balki qo'llab-quvvatlash samarali bo'ladi. Masalan, ota-onaning "Sen xatolardan ham o'rganishing mumkin, keyingi safar yaxshiroq chiqadi" tarzidagi gaplari bolada ijobiy ruhiy holatni saqlab qolishga yordam beradi. Psixologlarning fikricha, ijobiy motivatsiya bolaning o'zini qadrlashini oshiradi [4].

Stressni boshqarish. Bugungi zamon bolalari axborot oqimi, raqobat va jamiyatdagi yuqori talablar ta'sirida stressga tez duch keladi. Ota-onalarning samimiy muloqoti, sportga jalb qilishi, birgalikdagi hordiq chiqarishi stressni kamaytiradi. Masalan, AQShda oilaviy terapiya

dasturlarida ota-onalarga farzandlari bilan birgalikda sport va ijodiy mashg‘ulotlarda qatnashish tavsiya etiladi.

Ijtimoiy moslashuv. Bola jamiyatga kirishish jarayonida ko‘plab to‘siqlarga duch keladi. Ota-onalarning to‘g‘ri psixologik yondashuvi unga ijtimoiy rollarni egallash, muloqot madaniyatini shakllantirish va tengdoshlari bilan hamkorlik qilishni osonlashtiradi. Misol uchun, ota-onaning farzandini tengdoshlariga qarshi qo‘ymasdan, balki hamkorlikka undashi bolaning jamoaga tezroq moslashuvini ta‘minlaydi.

Farzand tarbiyasi — ota-onalarning eng oliy va mas‘uliyatli burchi bo‘lib, u shaxsiy namuna, mehr-muhabbat va to‘g‘ri pedagogik yondashuvlar orqali amalga oshadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ota va ona bolaning ilk o‘qituvchisi sifatida uning xarakteri, dunyoqarashi va hayotiy qadriyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Zamonaviy pedagogik konsepsiyalar — shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, kompetensiyaga asoslangan yondashuv va konstruktivizm — farzandning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuvini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik madaniyatga ega ota-onalar esa bolaga faqat nazorat emas, balki qo‘llab-quvvatlash, motivatsiya berish va stressni yengishda yordam ko‘rsatishi orqali uning sog‘lom psixologik muhitda ulg‘ayishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, bog‘cha (maktabgacha ta‘lim muassasalari) bilan hamkorlikda tarbiya jarayonini uzviy davom ettirish ota-onalarning mas‘uliyatini yanada kuchaytiradi.

Milliy va huquqiy asoslar ham bu jarayonni qo‘llab-quvvatlab, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi o‘rnini davlat siyosati darajasida mustahkamlaydi. Demak, barkamol shaxsni shakllantirishda oilaviy tarbiya, pedagogik yondashuvlar va jamiyat hamkorligi bir butun tizim sifatida qaralishi zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “**Ta‘lim to‘g‘risida**”gi Qonuni (2020-yil 23-sentabr).
3. O‘zbekiston Respublikasining “**Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida**”gi Qonuni (2019-yil 16-dekabr).
4. O‘zbekiston Respublikasining “**Yoshlar siyosati to‘g‘risida**”gi Qonuni (2016-yil 14-sentabr).
5. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2022.
6. Achilova S.X. Development of Physical Qualities in Children of Preschool Age – as a Socio-Pedagogical Need. *Journal of Interdisciplinary Science* 2024.40-43
7. Achilova S.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodlari va texnologiyasi INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INTERNATIONAL EXPERIENCE AND MODERN APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION”15 MAY, 2024.